

INNOVATSION TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BOSHQARISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Teshabaeva Odina Nasridinovna-o'qituvchi,
Muhammadjonova Nigoraxon Mahmudjon qizi-magistr,
Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida innovatsion tadbirkorlikni iqtisodiy faollikdagi o'rnini, rivojlanish xususiyatlari va yo'nalishlarining uslubiy asoslarini takomillashtirishga qaratilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning bashoratlash variantlari belgilangan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, iqtisodiyot, bashoratlash, samaradorlik, korrelyatsiya

Bashoratlash jamiyat hayotining barcha sohalarida nazariya bilan amaliyot orasidagi eng muhim aloqalarni bog'lovchi bo'g'in hisoblanadi. Uning yordamida turli ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning rivojlanish yo'nalishlari xo'jalikka jalb qilinishi mumkin bo'lgan foydali qazilmalar zahiralari, quvvatli mehnat resurslari, aholining soni aniqlanadi. Shuningdek, ilmiy texnika taraqqiyotining eng samarali yo'nalishlari, xalq iste'mol tovarlariga talablarning o'zgarish yo'nalishlari va shartnomalarni ishlab chiqishda hisobga olish zarur bo'lgan qator boshqa omillarga oydinlik kiritiladi. Bashoratlash ob'ektni rivojlanish yo'nalishlarini tahlil qilish asosida uni rivojlanish jarayonlarining shakllanishiga yo'naltirilgan inson ongli faoliyati turidir. Bashoratlash ikkita savolga javob berish kerak:

- 1) Kelajakda barcha kutilishi mumkin bo'lgan ehtimolliklar nimada?
- 2) Berilgan maqsadga erishish uchun qanday shart-sharoitlar o'zgarishi kerak?

Hozirgi vaqtda ijtimoiy-iqtisodiy holatni bashoratlash, iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish masalalari bilan iqtisodiy idoralar shug'ullanishmoqda. Ammo hali bu sohada olib borilayotgan nazariy va amaliy

ishlarda anchagina muammolar mavjud bo'lib, bu olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirishni talab etmoqda.

Mintaqa hududlaridagi tadbirkorlik rivojlanishini bashoratlash tizimi [2]

1-rasm.

Yuqoridagi ishlab chiqilgan tizimdan kelib chiqqan holda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning bashoratlash variantlari uchun stsenariy shart-sharoitlari belgilanadi. Xususan, bular viloyat tuman va shaharlari o'rtasidagi nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, balki, Kichik biznes va va xususiy tadbirkorlikning

rivojlanishidagi nomutanosibliklarni yo‘qotish; tuman va shaharlarda Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik bir xil sur‘atlarda izchil rivojlanishini ta‘minlash; Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub‘ektlarini rivojlantirishda tabaqalashtirilgan yondashuvni qo‘llashdan iborat.

Innovatsion tadbirkorlik faoliyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hududiy tarkibini shakllantirish va rivojlantirishning quyidagi strategik yo‘nalishlari ajratib ko‘rsatiladi:

– Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub‘ektlari nisbatan kam rivojlangan tuman va shaharlarga investitsiya jalb etishni ko‘paytirish;

– Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik past darajada rivojlangan tuman va shaharlarda tabiiy-iqtisodiy imkoniyatlarni, ekologik omillarni hisobga olgan holda infratuzilmani sifat jihatidan takomillashtirish;

– Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiy faoliyatini boy mahalliy mineral, issiqlik-energetik va boshqa resurslarga asoslangan holda diversifikatsiyalash.

Bayon qilingan shart-sharoitlar va yo‘nalishlar asosida tadbirkorlik sub‘ektlarini rivojlantirish va tarkibiy qayta qurish ikkita bosqichga ajratiladi. 2009-2012 yillarni o‘z ichiga olgan birinchi bosqichda viloyatda mavjud ishlab chiqarish imkoniyatlaridan, Kichik biznes va xususiy kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy omillaridan yuqori darajada foydalangan holda hududiy nomutanosibliklarni kamaytirish va uning Yahmdagi ulushini 60-70 foizga yetkazish vazifalari hal qilinadi.

Ikkinchi bosqich 2012-2015 yillarni o‘z ichiga oladi. U kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning viloyat iqtisodiyotidagi mavqeini yanada mustahkamlash, kichik va yirik biznes sub‘ektlari o‘rtasidagi sinergetik samaralarni, kooperatsion aloqalarni kuchaytirish, Kichik biznes va xususiy kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni viloyat iqtisodiy rivojlanishining, iqtisodiy o‘sishning barqaror manbasiga aylantirish bilan tavsiflanadi. Kichik biznes va xususiy kichik biznes va

xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga ishlab chiqarish imkoniyatlarini tashkil qiluvchilari va soha taraqqiyotidagi muallif tasniflagan asosiy omillar ta'siri aniqlanadi.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining 1995-2008 yillardagi quyidagi ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari tanlab olingan: kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda yaratilgan tovar va xizmatlar hajmi (Y), kichik biznes va xususiy kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaHMDagi ulushi (Y1), kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari soni (Nkb), kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda bandlar soni (Lkb), kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka ajratilgan kreditlar va investitsiyalar (I).

O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, mustaqillikdan keyingi o'tgan o'n sakkiz yil davomida viloyatda tadbirkorlik rivojlanish tendentsiyalarini eksponentsial, darajali, logarifmik, ko'rsatkichli, binominal va chiziqli funktsiyalar yordamida tahlil qilganda chiziqli funktsiyaning ko'proq real amaliyotni aniqroq ifodalashi namoyon bo'ladi.

Shu sababdan ham chiziqli tenglamaning determinatsiya koeffitsienti katta bo'lganligi uchun (0,9819) tenglamaning chiziqli shakli tanlab olinadi.

Bunda:

1. Bog'liq bo'lmagan barcha o'zgaruvchilar (Nk Lkb I) orasidagi korrelyatsiya koeffitsientlari quyidagicha bo'ladi (1-jadval).

1-jadval

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishini bashoratlash modeliga kiritilgan o'zgaruvchilar o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientlari [3]

	Y_1	N_{kb}	L_{kb}	I
Y_1	1	0,71837	0,967071	0,88196
N_{kb}	0,718374	1	0,757249	0,762707
L_{kb}	0,967071	0,757249	1	0,831151
I	0,881964	0,762707	0,831151	1

Bundan ko‘rinib turibdiki, olingan to‘rtta ko‘rsatkich orasidagi bog‘lanishlar kuchli.

2. Ko‘p omilli korrelyatsiya koeffitsienti R quyidagiga teng: $R=0,9803$
Chiziqli regressiya tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$Y=22,7243-0,015622$$

$$Nkb +0,001132 Lkb+0,000304 I$$

Omillar bo‘yicha elastiklik koeffitsientlari quyidagiga teng:

$$ENkb=0,0053; ELkb= 0,3643; EI= 0,4429$$

Fisherning hisoblangan F mezoni qiymati ($F_{hisob}=8,246$) jadvaldagi qiymat ($F_{jad}=3,01$) bilan solishtirilganda ($F_{hisob} > F_{jad}$) natijaning qanoatlanarliligi tasdiqlanadi. Ya‘ni olingan to‘g‘ri chiziqli regressiya tenglamasi real jarayonga mos kelar ekan.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, Y_{yahm} , Nkb , Lkb , I larning vaqt bilan bog‘liq regressiya tenglamalari quyidagicha aniqlandi:

$$Y1 = 2,6868t+16,899, R^2 = 0,9072$$

$$Nkb = 1,9668t + 1,9989, R^2 = 0,9499$$

$$Lkb = 0,408t^2 - 4,6889t+64,698, R^2 = 0,7693$$

$$I = 4538,8e^{0,1327t} - 24500, R^2 = 0,8597$$

Ushbu tenglamalardan ko‘rinadiki, viloyatda Kichik biznes va xususiy kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning Y_{ahm} dagi ulushi va kichik biznes sub‘ektlarining soni bo‘yicha 1995-2009 yillar mobaynidagi ko‘rsatkichlarning to‘g‘ri chiziqli tenglamasini aniq ifodalaydi, ya‘ni yuqoridagi bog‘lanishlarda ko‘rsatkichlarning o‘zgarishi dinamikasi to‘g‘ri chiziqli qonuniyatga bo‘ysunadi. Bundan tashqari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda bandlar soni bo‘yicha vaqt trendini darajali funktsiya, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikga ajratilgan investitsiyalar hajmi bo‘yicha bog‘lanishni esa eksponentsial funktsiya to‘laroq ifodalaydi. Yuqoridagi funktsiyalar asosida tegishli ko‘rsatkichlar bo‘yicha prognoz qiymatlari aniqlanadi.

Olib borilgan hisob-kitoblarga ko'ra, 2012 yilga borib, kichik biznes va xususiy kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning Qashqadaryo viloyati YaHM idagi ulushi 69,8 foizga, viloyat iqtisodiyotida umumiy band bo'lganlarning sonidagi ulushi 80,4 foizga, Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari soni esa, qariyb 40 mingtaga ko'payadi. Bu prognoz natijalari esa Prezidentimiz tomonidan belgilangan kichik biznes va xususiy kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat YaIM dagi ulushini 50-60 foizga etkazishdek ulkan vazifasi real amaliyotga qanchalik mosligining nazariy isbotidir.

Shuni qayd etish kerakki, birinchi bosqichda Kichik biznes va xususiy kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga ishlab chiqarish, eksport, infratuzilmaviy, mehnat, ijtimoiy-madaniy, innovatsion omillarning ta'siri ahamiyatli hisoblanadi.

Ikkinchi bosqichda esa, iqtisodiy imkoniyatlarning ta'sirida yer-suv, tadbirkorlik, ekologik imkoniyatlar va kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy demografik omillar ta'siri ham salmoqli bo'ladi.

Yuqoridagi bosqichlar asosida tadqiqotda optimistik (I) va pessimistik (II) variantlar amalga oshiriladi.

Optimistik variant 2 ta asosiy holatga asoslanadi: kichik biznes va xususiy kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga davlatning faol aralashuvi; tuman va shaharlarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning yanada chuqurlashuvi, iqtisodiyotning yanada erkinlashtirilishi, mamlakat va viloyat iqtisodiyotini modernizatsiyalashni jadallashtirish. Bu variant I-bosqichda ishlab chiqarish imkoniyatlariga ega tuman va shaharlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining tarkibini rivojlantirish va takomillashtirish hamda tuman va shaharlarda iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari, kichik va yirik biznes kooperatsion aloqalarini rivojlantirish, xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarini tashkil etish, qayta loyihalash, texnika bilan yangidan qurollantirishni nazarda tutadi. Pessimistik variant kichik biznes va xususiy tadbirkorlik

sub‘ektlarini rivojlantirish va joylashtirishning eskicha amaliyoti saqlanishi, joylarda davlatning kichik biznes sub‘ektlari rivojlanishiga ma‘muriy aralashuvisiz o‘z hududlarida mavjud imkoniyatlardan kelib chiqqan holda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni hisobga oladi (2-jadval).

2-jadval

O‘zbekiston Respublikasida tadbirkorlik rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari bashorati*

Yil (t)	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda yaratiladigan tovar va xizmatlar hajmi, mlrd.so‘m (Y)	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ning YaHMdagi ulushi, foiz (Y ₁)	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda bandlarning viloyat iqtisodiyotida umumiy bandlar sonidagi ulushi, foiz (L _{kb})	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub‘ektlari soni, birlik (N _{kb})	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikga ajratiladigan kreditlar va investitsiyalar, mln.so‘m (I)
2008	935,5	59,3	77,8	31000	49780,6
2009	1077,6	62,1	78,2	33120	58649,3
2010	1251,8	65,6	78,8	35245	67342,1
2011	1424,7	67,9	79,8	37132	79876,7
2012	1461,4	69,8	80,4	39556	91231,2
2013	1493,2	71,2	81,0	41816	102147,3
2014	1521,6	73,4	82,6	43602	117471,6
2015	1804,2	75,8	83,4	45014	139922,5

*Muallif ishlanmasi.

Bu variant I-bosqichda ishlab chiqarish imkoniyatlariga ega tuman va shaharlarda tadbirkorlik sub‘ektlarining tarkibini rivojlantirish va takomillashtirish hamda tuman va shaharlarda iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari, kichik va yirik biznes kooperatsion aloqalarini rivojlantirish, xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni tashkil etish, qayta loyihalash, texnika bilan yangidan qurollantirishni nazarda tutadi.

Optimistik variant viloyatda 2008-2012 yillarda kichik biznes sohasini jadal rivojlantirishni va quyidagi tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishni belgilab beradi:

– Kichik biznes va xususiy kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ustuvor yo'nalishlarini rivojlantirish bo'yicha dastur va loyihalarni davlatning bosh islohotchiligiga asoslanib, bosqichma-bosqich amalga oshirishni davom ettirish;

– Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini o'z resurslaridan yanada to'liqroq foydalanishiga erishish, qo'shma korxonalar tashkil etish, yirik va kichik ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat muhitini yanada yaxshilash;

– Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining texnikaviy qayta qurollantirish va yangi texnologiyalarni joriy etish, malakali mutaxassislarni jalb qilish va qayta o'qitish asosida ular mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish;

– Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining hududiy va tarmoq tarkiblarini yaxshilash;

– Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishning ilg'or shakllarini qo'llash;

– qisqa muddatda qoplanuvchi investitsion loyihalarni amalga oshirish.

Viloyatda iqtisodiyot tarmoqlarini tarkibiy o'zgartirish va modernizatsiya qilish iqtisodiyotda sifat jihatidan siljishga erishishni ta'minlaydi. 2012 yilgacha kichik tadbirkorlik ulushini bosqichma-bosqich sanoatda 13-14 foizgacha, qishloq xo'jaligida esa 99,0 foizga, pullik xizmat ko'rsatishda 65,5 foiz, eksportda ulushini 11,0 foizga, qurilish ishlarida 36-38 foizga etkazish belgilab olindi.

Viloyat hokimligi tomonidan viloyatda kichik biznes sohasini barqaror rivojlantirish uchun 2015 yilgacha bo'lgan maqsadli dastur ishlab chiqish va amalga oshirish belgilangan.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va tuzilmaviy siljishlar asosida eksportni rag'batlantirish va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirishga keng imkoniyatlar yaratilishi lozim. Buning uchun kichik kichik biznes va xususiy

tadbirkorlikning tovar va xizmatlarini tashqi bozorda muvaffaqiyatli sota oladigan maxsus tashqi savdo tashkilotlarini rivojlantirish; sifatni boshqarishning xalqaro tizimini amaliyotga tatbiq etish yo‘li bilan tovarlar raqobatbardoshligini oshirish; eksportga chiqarilayotgan yuklarga transport xizmati ko‘rsatish samaradorligini oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish zarur.

Xulosa. O‘zbekistonda davlatning raqobatchilik muhitini shakllantirishga qaratilgan siyosatida xususiylashtirish, davlat mulki hisobidan mulkchilikning boshqa shakllarini vujudga keltirish asosiy o‘rin tutadi. Xususiylashtirish natijasida, birinchidan, mulk o‘z egalari qo‘liga topshirilsa, ikkinchidan, ko‘p ukkladli iqtisodiyot va raqobatchilik muhitini vujudga keltiradi. O‘zbekistonda raqobatchilik muhitini vujudga keltirishning asosiy yo‘li, bu raqobatni inkor qiluvchi davlat monopoliyasidan nodavlat, turli xo‘jalik shakllarining mavjudligiga asoslangan va iloji boricha erkin raqobatni taqozo etuvchi bozor tizimiga o‘tishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Iminova D., Kichik biznes faoliyatini rivojlantirishning iqtisodiyotimizdagi ahamiyatini, —Iqtisodiyot va ta‘lim 2014y, №5
2. Olingan ma‘lumotlar asosida magistrant tomonidan ishlab chiqildi.
3. G.Narzullayeva —Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining mavjud iqtisodiy muammolarini, —Iqtisodiyot va ta‘lim jurnali, 2/2015, 52-56 bet
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta‘minlash, ularni jadal rivojlantirish yo‘lidagi to‘siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi farmoni, 15.05.2015 yil PF-4725-son.
5. Салимжонова, З. С. Қ., & Турғунов, Э. Қ. Ў. (2022). Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorлик субъектларининг аҳоли турмуш фаровонлигини яхшилаш, мамлакат ва ҳудудлар экспорт салоҳиятини оширишдаги ўрни. Academic research in educational sciences, 4(1), 142-151.

6. қизи Қодирова, Г. И., & Жамолиддинова, М. Д. (2022). Ўзбекистон ҳудудларидаги кичик бизнес субъектларини тижорат банклари томонидан кредитлаш сиёсатини такомиллаштириш. Results of National Scientific Research International Journal, 1(7), 49-57.
7. Тешабаева, О. Н. (2019). Развитие семейного предпринимательства как фактор повышения занятости населения. In Наука и образование в обеспечении устойчивого развития региона в условиях перехода к цифровой экономике (pp. 190-193).
8. Тешабаева, О. Н., Суфиев, Р., & ўғли Хасанов, Ж. А. (2022). Мамлакатимиз ҳудудларида инвестицион жозибадорликни ривожлантириш бўйича стратегик дастурлар. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 2(17), 245-251.
9. Тешабаева, О. Н., & Суфиев, Р. (2022). Оценка путей и эффективности привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(17), 196-200.
10. Тешабаева, О. Н., Салимжанова, З. С. К., & Пўлатова, О. М. (2021). Сфера развития предпринимательской инвестиционной деятельности экономики узбекистана. Scientific progress, 2(7), 670-673.
11. Teshabaeva, O. N., & Muydinov, M. Y. O. G. L. (2022). O'zbekistonda yoshlar bandligini ta'minlashda investitsiyalarning roli. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 526-537.
12. Тешабаева, О. Н., & Ахунова, О. Э. (2020). Привлечение инвестиций в развитие экономики агропромышленного комплекса республики Узбекистан. In Развитие регионального АПК и сельских территорий: современные проблемы и перспективы (pp. 241-243).
13. Тешабаева, О. Н. (2021). Mamlakatni modernizatsiya qilish sharoitida mashinasozlik korxonalarini investitsion jozibadorligini oshirish. Uzakademia ilmiy jurnali, 75-79.

- 14.Тешабаева, О. Н., Мухаммадов, И. Б. О., & Джамолиддинов, Д. Р. (2020). O'zbekiston respublikasida qishloq xo'jaligi kompleksi iqtisodiyotni rivojlanishida investitsiyalarning o'рни. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 600-603).
- 15.Тешабаева, О. Н. (2020). Механизмы организации предпринимательской-инвестиционной деятельности экономики Узбекистана. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 537-540).
- 16.Тешабаева, О. Н., & Ташматова, Н. Х. (2023). Ўзбекистон республикасида аграр секторда тадбиркорлик ривожланишининг ўзига ҳос жиҳатлари. Academic research in educational sciences, 4(1), 22-30.
- 17.Тешабаева, О. Н. (2019). Эффективное управление инвестиционной деятельностью в условиях модернизации национальной экономики Узбекистана в сфере телекоммуникации. Известия ВУЗов Кыргызстана, (11), 74-76.
- 18.Тешабаева, О. Н. (2017). Корхоналарнинг инвестицион лойиҳалар ва инновацион ғоялардан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш йўналишлари. In Education In The Process Of Globalization: Problem and Tasks” International scientific conference (pp. 41-44).
- 19.Teshabaeva, O. N., & Kodirova, R. A. (2023). Analysis of Methods for Further Development of the Labor Market to Ensure Employment in the Digital Economy. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(4), 74-78.
- 20.Олимова, Н. Х., Тешабаева, О. Н., & Жўраева, Н. Х. Қ. (2022). Ўзбекистонда инновацион жараёнларни такомиллаштириш орқали корхоналар рақобатдошлигини ошириш масалалари. Scientific progress, 3(3), 276-282.

21. Bunakov, O. A., Akhunova, O. E., Teshabaeva, O. N., Eidelman, B. M., Fakhrutdinova, R., & Valeeva, G. F. (2022). Labor Migration and Legal Routs to Avoid Its Negative Consequences on the Example of the Republic Of Uzbekistan. *BiLD Law Journal*, 7(4s), 521-526.
22. Тешабаева, О. Н., & Содиков, Н. А. Ў. (2022). Ўзбекистонда давлат бюджет маблағларидан молиялаштириш жараёнининг истиқболли йўллари. *Scientific progress*, 3(4), 225-231.
23. Тешабаева, О. Н., Нишонбоев Д. (2021) Ways to use advanced foreign experience to increase the attractiveness of the investment environment in Uzbekistan. (pp.962-972).
24. Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. *asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(05), 1-6.
25. Teshabaeva, O., Abdullaeva, M., & Aminjonova, V. (2022). The role and importance of entrepreneurship and small business in the national economy. *international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11, 183-191.
26. Nasridinovna, T. O. (2022). Use of main production facilities and economic activities of foreign textile enterprise. *international journal of research in commerce, it, engineering and social sciences issn: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(01), 45-52.
27. Tolipov, A., & Teshabaeva, O. (2021). Innovative entrepreneurship is a factor in the development of the economy of modern production in Uzbekistan. *Студенческий*, (2-4), 96-99.
28. Teshabayeva, O., & Hamidova, S. The Importance of Labor Productivity in Increasing the Economic Efficiency of Industrial Enterprises. *Journal of Marketing and Emerging Economics*.

29. Teshabaeva, O. N., Saidmakhmudov, S. K., & Khalilov, A. A. *Cognitio rerum. Cognitio rerum* Учредители: Издательство " Научная артель", (6), 60-64.
30. Тешабаева, О. Н., Абдуллаева З. (2021). Создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. (pp.57-65).